
AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.15298808

Marciomar Lima Oliveira Sirqueira
Engenharia de produção – Universidade do estado do Pará (UEPA)
macionars@gmail.com

Brenda de Farias Oliveira Cardoso
Engenharia de produção – Universidade do estado do Pará (UEPA)
Brenda_.oliveira@uepa

Introdução. O presente estudo realiza uma visão crítica sobre as atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento em Engenharia de Produção no Brasil, enfatizando a relevância do planejamento estratégico visando atender às exigências futuras da sociedade e do mercado internacional. **Objetivo.** A pesquisa pretende analisar o estado atual da formação e da pesquisa em Engenharia de Produção, prever as tendências de crescimento e propor diretrizes que venham reforçar a área nos próximos 10 anos, considerando o quadro de internacionalização da economia, os avanços tecnológicos e a nova demanda social e ambiental. **Metodologia.** A coleta das informações foi pautada no levantamento de informações coletadas junto aos cursos de graduação e de pós-graduação, no levantamento dos dados de instituições de ensino, nas reuniões realizadas com especialistas em atuação na área e na análise dos cenários econômicos fornecidos pelo BNDES. Os debates realizados nos Encontros Nacionais de Engenharia de Produção integraram o processo de validação das informações e das contribuições, resultando no documento norteador. **Resultados.** Observou-se, inicialmente, a ampliação da oferta dos cursos de graduação e de pós-graduação, ainda que insuficientes para atender as reais necessidades do país. Evoluiu-se nas áreas de qualidade total, organização do trabalho, gestão tecnológica e automação e ampliou-se as linhas de pesquisa em gerência de produção, engenharia econômica e engenharia de produto. Destaca-se o item necessidade urgente. **Conclusão.** A Engenharia de Produção deve ter um papel preponderante no desenvolvimento econômico e social do Brasil, participando na modernização do parque industrial, na melhoria da qualidade de produtos e processos e na formação profissional adaptada às novas exigências do mercado de trabalho. Para isso, recomenda-se uma expansão planejada dos cursos de graduação e pós-graduação, o fortalecimento das parcerias com o setor produtivo, a criação de programas de atualização docente e a disseminação de pesquisas a partir de eventos, revistas científicas e bancos de dados especializados. Com essas ações, a Engenharia de Produção poderá contribuir decisivamente para o aumento da competitividade nacional e para melhores padrões de qualidade de vida.

Palavras-chave: Avaliação setorial; Desenvolvimento tecnológico; Engenharia de produção; Pesquisa e ensino; Planejamento estratégico.